

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СТРАНЫ ПОСРЕДСТВОМ МАССОВОЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СИСТЕМНОЙ ОСНОВЕ

Ахматов М.¹

к.б.н., профессор.

Сайдвалиева М.А.²

ст. преподаватель.

¹Национальный Университет им. Мирза Улугбека

²Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту.

moxirasaidvaliyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6984855>

ARTICLE INFO

Received: 01st August 2022

Accepted: 03rd August 2022

Online: 05th August 2022

KEY WORDS

национальная система, страна, спорт, структура, управление, организация, здоровый образ жизни, социальная политика, здоровье, физическая культура, институционализация, массовый спорт.

ABSTRACT

В статье рассматриваются вопросы совершенствования организации и управления массовой спортивно-оздоровительной национальной системы на институциональных признаках, состоящая из социальных уровней населения, а также ее конструкция, признаки построения и организационно-управленческие принципы.

В стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026г. совершенствование физических и интеллектуальных ресурсов человеческого капитала посредством массового спорта является долгосрочной задачей, которая сопряжена с инновационным развитием страны и обновлением общества. В приоритетном направлении стратегии «Проведение справедливой социальной политики и развития человеческого капитала» одной из главных целей

является увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Так как, в массовом спортивно-оздоровительном процессе заложена большая смыслообразующая и значительная притягательная сила, а при его правильном построении она будет только расти.

В последние годы, по инициативе руководством страны были приняты многочисленные нормативные акты, связанные с дальнейшим развитием

физической культуры и спорта, которые стимулировали бурное развитие массового спортивного движения, а также научно-практическую деятельность в направлении поиска технологических путей формирования национальной модели массовой спортивно-оздоровительной деятельности для широких социально-возрастных групп населения.(1,2,3,20,26,27). В начале нового столетия, в Узбекистане были определены ориентиры системности и символы массового спортивного движения (открытие и закрытие малых олимпийских игр, зажжение олимпийского огня) а также элементы мотивационного воплощения к двигательной и соревновательной активности всех социальных слоев населения, особенно детей, подростков и молодежи (31).

Актуальность. В стране спорт делится на массовый и «большой», массовый спорт как самостоятельный элемент спорта, в первую очередь направлен на развитие физического потенциала личности, улучшение здоровья, поэтому этому важному социально-политическому делу уделяется большое внимание. Вместе с тем, несмотря на организационные и управленческие решения по совершенствованию данной отрасли (1,2,3), во многих случаях спортивно-массовая работа на местах ограничивается несистемными, эпизодическими воздействиями.

К сожалению, в нормативном порядке расписанные многочисленные комплексные соревнования недостаточно стимулируют и влияют на развитие массовости на местах проживания, в учебных заведениях и

трудовых коллективах, в регионах. Во многих случаях, двигательная деятельность завершаются единовременными и ограниченными дежурными мероприятиями, которые не стимулируют мотивационное желание детей, подростков и молодежи к физической активности и, в целом, не отражаются физической подготовленности населения, как учащихся, так и трудящихся.

В настоящее время основными сдерживающими факторами полномасштабного развития массовой спортивно-оздоровительной деятельности в стране являются: нечеткость понятийного аппарата массового спорта; отсутствие системообразующих норм в организованной деятельности субъектов и объектов; не применение в качестве итоговой деятельности показателей социальных ожиданий (состояние здоровья, улучшение показателей здоровья, оценка физических, спортивных, физиологических и диагностических показателей) недооценка органами управления социальной роли данного вида деятельности; не четкость компетенции организаций различного иерархического уровня и формулировок, обуславливающих дублирование функций по управлению на всех ступенях, а также отношение отрасли к нематериальному производству (28)

По этой причине, поиск новых эффективных способов вовлечения в массовую спортивно-оздоровительную активность всех слоев населения, с учетом национального и зарубежного

опыта организации этой работы, является актуальным.

Анализируя недостатки, мы заключили, что неблагоприятную ситуацию в сфере организации и управления массового спорта в масштабе страны необходимо решать на основе следующей стратегии:

-во-первых, созданием особой технологически взаимосвязанной конструкционной системы процесса управления, массовой спортивно-оздоровительного процесса на институциональной основе, как в масштабах государства, так и на областном и т.д., где поставленные цели должны соответствовать способам оценки их управленческого достижения.

-во-вторых, усовершенствованием всей элементной цепочки управления организационной структуры массового спортивно-оздоровительного процесса на системной основе, с четким разделением полномочий государственных и общественных организаций, с описанием способов их действий и реализации целевых функциональных задач;

-в-третьих, определением параметров критерия оценки целевых достижений в системе организационного процесса управления массовым спортом, посредством регулирования поведения как субъектов, так и объектов, через средств норм и общих правил;

-в-четвертых, созданием в качестве образа массовости - узнаваемого символа массового спортивного движения в масштабе стране, который должен стать для населения, особенно для детей, подростков и молодежи ориентирами мотивационного воплощения к двигательной

активности и соревновательности.

Спортивно-соревновательная национальная символика- как идея и философия убеждения, выступает конструктором поведенческого отношения доброжелательной состязательности для миллионов людей и генерации интересов населения к физической активности.

Практика показала, что развитие массового спорта в масштабе страны, прежде всего, требует создание определенного центра управления и принятия решения за полным процессом организации массового спортивного движения на всех уровнях, где надо правильно и последовательно расставить, а также определить реально достижимые целевые задачи каждой государственной и общественной структуры, объединяя их в одно целое как системообразующий фактор достижения будущего результата за более продолжительный период времени.

Необходимо отметить, что в массовом спортивно-оздоровительном процессе заложена гигантская смыслообразующая и невероятная притягательная сила, которая при правильном построении и управлении будет только расти. Поэтому вопрос разработки и изучения целостной национальной модели массового спортивно-оздоровительного процесса в масштабе страны на многоэлементной системообразующей базе, его эффективное управление и организация на единой и цельной основе, будет являться важной как с точки зрения спортивной науки, так и с точки зрения социальных наук.

Исследование развитие массового спорта на инновационном подходе позволяет на системной основе рассмотреть многоэлементный технологический процесс организации и управления, а также внешнюю сторону массового спорта через призму его институциональных связей, соответственно, социальные последствия, возникающие в процессе функционирования данного социального института.

На институциональном уровне массовый спорт необходимо рассматривать с позиции многоэлементного, структурированного и взаимосвязанного непрерывного процесса, в связи с чем необходимо определить целевые приоритеты последовательного развития физической подготовленности и здоровья социальных слоев населения, профилактики и предупреждения заболеваний, а также требования, касающиеся задач и мер по системному управлению. (4).

Цель исследования. Совершенствование управления организационной структуры массовой спортивно - оздоровительной деятельности на институционально-системной основе.

Предметом исследования является проблема разработки непрерывной жизнециклической целостной системы.

Объект исследования. Организация массовой спортивно-оздоровительной работы в масштабе социального пространства страны.

Задачи исследования:

-проведение научных и практических исследований по проблеме конструирования массовой спортивно -

оздоровительной деятельности на институционально-системной основе и управление этим жизнециклическим процессом;

-создание целостной многоуровневой национальной системы управления спортивно - оздоровительным процессом в масштабе страны, связанной с обеспечением потребностей всех слоев населения, особенно учащихся в массовых организованных и неорганизованных непрерывных занятиях физической активностью;

-создание узнаваемого образа массового спорта в стране, выступающим двигательным и познавательным символом воплощения соревновательности, наполненным эмоциональным содержанием, способствующий усилению мотивации к двигательной активности (29,30);

-создание механизма взаимосвязанной цепочки непрерывного технологического процесса организации и эффективного управления многолетними спортивными соревнованиями среди детей и учащейся молодежи в образовательной сфере.

Институциональный подход, прежде всего, обосновывался в поиске устойчивого эффективного механизма управления и функционирования всех иерархических структур государственных и общественных структур, подобно взаимосвязанных элементов в многоэтапном сложном процессе организации массовости, а также выявлением системообразующих факторов и комплексных связей. Мы исходили из того, что только через установление таких связей и отношений можно осмыслить

закономерности формирования и функционирования этим сложным непрерывным технологическим процессом, а также научиться управлять им.

В стране, на основе обобщения различных нормативных актов, организационных механизмов построения и научного анализа управленческих действий по (рис-1).

вовлечению всех социальных слоев населения в физическую активность, была смоделирована взаимосвязанная элементная картина массовой спортивно - оздоровительной национальной целостной жизнециклической системы массового спортивно - оздоровительного процесса в масштабе страны

Рис-1.Элементное изображение жизнециклической массовой спортивно-оздоровительной национальной системы.

Массовая спортивно- оздоровительная работа. А - Оздоровление населения. Б - Формирование физически и интеллектуально развитого поколения - «баркамол авлод». В - Здоровый образ жизни, улучшение генофонда нации, здоровая семья. Г- Подготовка резерва для большого спорта, большой спорт.

Архитектура взаимосвязанной многоэлементной массовой спортивно -

оздоровительной системы(10,11,23) ее принципы и механизмы функционирования были построены на структурно - последовательном и непрерывном охвате каждого социально-возрастного уровня населения, особенно молодого поколения к занятиям физической и соревновательной активности. В последовательно взаимосвязанной

конструкции национальной системы образовательные элементы были определены в качестве фундамента массового вовлечения миллионов детей, подростков и молодежи в физическую активность, а также основы расширения спортивно-ориентированного подхода (12,13) и развития спортивной инфраструктуры массового спорта в масштабе страны.

Своеобразие данной системы заключался в том, что она была построена на взаимосвязанной, логической последовательности прохождения всех возрастных социальных уровней, в цепочке технологического процесса непрерывного, рекреационного и соревновательного процесса, связанных с циклами мотивации, формирования двигательных знаний, вовлечения в физическую активность, освоения подвижных и спортивных игр, развитие физических качеств и способностей др. Выработанные в непрерывных двигательных циклах, физическая и игровая активность, спортивные умения и навыки и др, в дальнейшем давали возможность участие в качественных соревновательных этапах.

Национальная модель строилась:

-на целевых государственных и общественных требованиях по совершенствованию существующих инструментариев и механизмов на показатели массового вовлечения всех социальных слоев общества, оздоровления населения, развития массового спорта и отбора одаренных;

-на определение для каждого социального слоя населения соответствующих двигательных и соревновательных ориентиров, выступающих как символы желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности к массовому спорту ;

-на разработка внешних и внутренних ориентиров для символов в виде льготы, значка, сертификата и.т.д, необходимые для позитива, а также разработка идеологии для каждого символа.

-на строительстве новой конструкции управления государственных и общественных организаций по непрерывному вовлечению всех слоев населения, особенно молодое поколение - «баркамола авлод» в спортивно-массовую и оздоровительную работу на непрерывной основе в масштабе страны;

-на предположении о том, что основу капитала здоровья населения составляют физические и интеллектуальные, социальные ресурсы, которые формируются и накапливаются посредством занятия массовым спортом, и эту деятельность можно превратить в образ жизни, только при системном управлении данным процессом.

В основе национальной модели заложена систематизация массовой спортивно-оздоровительного циклического процесса с решением как краткосрочных задач, так и долгосрочными целевыми перспективами: -формирование

мотивации у различных слоев населения, особенно учащихся к занятиям физической активностью; - создание материально-технической базы массового спорта; - формирование и создание команды и спортсменов из числа учащихся в образовательных учреждениях, а также команд из рабочих и служащих на предприятиях.

Предлагаемый нами институциональный подход опирается на доминирующую роль целевой системы по отношению к составным элементарным частям, а также межэлементным взаимосвязям и взаимовлияниям самой системы на ее структурные компоненты(13):
1.Население страны, символы и внешние ориентиры
2. Областные, городские, местные органы и организации.
3.Министерства, ведомства и общественные организации
4. Нормативно - правовая основа.
5.Инфраструктура и материально техническая база спорта.
6.Спортивные секции и клубы.
7.Доступные для всех соревнования.
8.Педагогические кадры, тренеры.

Самой главной, определяющей и характеризующей системность национальной модели, является ее цепная взаимосвязанность целевых результатов каждого элементарного уровня и их последовательность в единой структуре, однако при нарушении принципа непрерывности и последовательности разрушается целостность системы, в итоге поставленная целевая социальная задача не решается. Данная модель структурно строится из пяти последовательно чередующихся и

взаимосвязанных социально – возрастных уровней (звеньев): *первый уровень* – дошкольный; *второй уровень* – школьный; *третий уровень* – лицеи и колледжи; *четвертый уровень* – вузы; *пятый уровень* – трудоспособное население-работники, пенсионеры, пожилые люди (10,11). Рис-2.

Структурное построение национальной системы обосновывалось на следующих признаках:

-конкретным общегосударственным целевым определением функционального значения системы и в соответствии с ней подбором ее структурных элементов, а также определением ее целостности и единства с позиции деятельности каждого элемента;

-последовательно - взаимосвязанным разным строением (дети, подростки, молодежь, семьи, трудящиеся, ветераны и пр), включающим организационно выделенные, отличимые друг от друга задачами и целями;

-наличием общецелевых взаимосвязей (министерства, ведомства, общественные организации) между система образующими элементами, чем и определяется согласованность и последовательность результатов деятельности этих уровней и этапов;

-особой формой «сильных» элементарных связей, в результате которого возникает целостная среда, присущая целевой системе, а также её уровням и этапам, вовлеченных в пространство внутрисистемной интеграции (15).

-установлением внутренних принципов, по которым система эффективно функционирует и развивается (16).

Национальная конструкция как технологический процесс нематериального производства должна выступать в качестве специфического объекта государственного и общественного управления следующими принципами и направлениями (28):

- массовая спортивно-оздоровительная работа это целенаправленный, последовательный жизненный непрерывный процесс, который нуждается в систематизации и структуризации, как сложный социальный объект исследования. Данную работу невозможно полноценно организовать и привести к желаемому результату, не принимая во внимание его составные участвующие элементы и существующие взаимосвязи между ними.

-управленческие и организационные механизмы вовлечения всех слоев населения к спортивной активности, необходимо построить на принципах последовательности, непрерывности, с целевым направлением - расширенного воспроизводства социально заинтересованных в спортивных занятиях, качественно новых участников.

-в масштабе страны эффективный массовый спортивно - оздоровительный процесс можно организовать только при непосредственном взаимосвязанности и взаимодействии всех государственных и общественных структурных органов

управления, правильном определении организационной и управленческой формы и методов руководства, связанных с этой деятельностью.

-системная организация массового спорта, требует правильной и последовательной расстановки, а также определения целевых функциональных задач каждой автономной - государственной и общественной структуры, объединяя их в одно - единое целое.

-создание и реализация социально - экономических методов устойчивого мотивационного интереса населения в физической активности, особенно учащейся молодежи, а также организаторов массовой спортивной работы.

В соответствии с вышеназванными принципами, для широкого привлечения всех слоев населения страны, необходимо определить порядок последовательного участия каждого социального уровня, а также ближайшие, средние и последующие циклы реализации целевых задач с долгосрочными перспективами: - вовлечение и повышение физкультурно-спортивной активности всех слоев населения; -формирование мотивации у учащихся к занятиям физической активностью; -создание спортивной базы в областных и районных центрах, образовательных организациях, производственных предприятиях и учреждениях, формирование команды и спортсменов из числа учащихся ,рабочих и служащих и др.

Ближайшей - первостепенной задачей национальной системы является массовое увеличение численности учащихся в разы, созданием в качестве образа - узнаваемого символа массового спортивного движения-непрерывные соревнования для каждого образовательного уровня(школа, лицей-колледж, вуз), а также параллельно создание материально-технической базы для занятий массовым спортом. Определение материально-технической базы в качестве приоритета обосновывается отсутствием на местах спортивной базы, либо созданием достаточного количества спортивных объектов, способных обеспечить доступность занятий массовым спортом для всех категорий граждан страны.

В национальной модели ее образовательные уровни выделяются как приоритетные (17,18), так как учебные заведения являются одним из главных и основным местом в организации массовости, где обучаются миллионы учащиеся, формируются навыки к здоровому образу жизни, а также имеются преподаватели по физической культуре, тренеры по видам спорта и спортивная база, кроме того проводятся обязательные занятия, а также соревнования по видам спорта. Сформированные годами у учащихся навыки к физической активности, по мере взросления они будут продолжать уделять большое внимание к физическим занятиям (19).

Ближайшими целевыми ориентирами Национальной модели были определены задачи:

-создание узнаваемого образа массового спорта в стране, выступающим для

населения двигательным символом воплощения физической активности, соревновательности наполненным эмоциональным, духовным содержанием;

-создание физкультурно-спортивных обществ в системе образования;

-создание программно-нормативных основ физического воспитания, развитие республиканского физкультурного комплекса и привлечение всех к сдаче их, как первичной основы подключения к игровой активности;

формирование посредством узнаваемых символов массового спорта мотивационное желаний для получения знака физкультурного комплекса как допуска к участию в узнаваемых спортивных соревнованиях;

-создание для учащихся страны общедоступных условий, позволяющих им систематически заниматься физической культурой и спортом, а также получить широкий доступ к спортивной инфраструктуре;

-разработка нормативной основы и создание в образовательных организациях действующих физкультурно-спортивных клубов (21,22);

-создание и совершенствование материально-технической базы массового спорта в образовательных организациях, районных и областных центрах каждой области, сопряженные с этапными соревнованиями;

-создание нормативных документов по организации и проведению

республиканского этапа соревнований «малых олимпийских игр»;

-введение мониторинга здоровья в сфере физической культуры и спорта (24).

В частности, население, особенно дети, подростки и молодежь формируя и отчасти конструируя свою спортивную инициативу в социальном или в образовательном пространстве, отождествляют себя не с разнообразными спортивными мероприятиями, а именно с социально- узнаваемым и имеющее для них символическое значение. В связи с этим, в образовательном пространстве нужны не многочисленные по названиям мероприятия, а сформировавшиеся в сознании учащихся символы и ориентиры мероприятий. Для учащихся символизация массового спорта реализует две функции: познавательную и эмоциональную

Образовательные звенья(уровни) национальной модели, охватывающих максимальное количество детей, подростков и молодежи, целесообразно обозначить в качестве трехуровневой (школа,лицей-колледж,вуз) конфигурации соревновательных символов. Знаки символов для каждого образовательного уровня, и его знаки мотивировали вовлечения в спортивную активность всех учащихся образовательных организаций - посредством свободного предоставления каждому возможность принять участие в соревновательном процессе (25)

Основным - важным этапом каждого образовательно уровня системы были

соревнования, проводимые внутри учебного заведения на основе непрерывно -организационного принципа. Эти коллективно-массовые соревнования были направлены на приобщение и ориентирование всех учащихся к активной спортивной деятельности, с учетом индивидуальных способности и предрасположенности их к национальным или олимпийским видам спорта (21,22). Последующие этапы – были этапами роста спортивного мастерства - районные, городские, областные и республиканские. Финал этих соревнований ежегодно проводились как малые олимпийские игры (18)

Выводы. В Узбекистане посредством национальной системной модели, в течение определенного периода планируется достичь:

-совершенствование существующих инструментов и механизмов управления в соответствии государственными и общественными требованиями, с целевым результатом по развитию массового спорта среди различных социальных слоев населения;

-в качестве двигательных символов массовости были определены ориентиры для детей, подростков и молодежи страны;

-разработаны внешние ориентиры для символов, необходимые для позитива, а также разработана идеология для каждого символа.

-организационно были сформированы узнаваемые символы отечественной системы массовой спортивно-

оздоровительной работы для школы-«Умид нихоллари», для лицеев и колледжей - «Баркамол авлод», для вузов - «Универсиада»;

- в образовательных учреждениях были упорядочены разрозненные не связанные между собой, не имеющие конкретные целевые назначения соревнования, созданы коллективы физической культуры;

- были восстановлены и получили развитие олимпийские виды спорта, потерявшие свой престиж и значение;

-усилия местных органов, соответствующих министерств и общественных организаций были объединены и направлены под общую целевую задачу - развитию массового спорта, вовлечению детей, подростков и молодежи в физическую активность;

-в учебных заведениях были созданы спортивные секции по олимпийским видам спорта, а также типовые сооружения и игровые спортивные площадки;

-на местах (области, города, районы) были возведены сотни новых спортивных сооружений, старые были реконструированы и приведены в соответствующее состояние, огромное количество учащихся были охвачены внеурочной и внешкольной формой досуга;

-создан «Фонд развития детского спорта Узбекистана», по формированию материальной базы детского спорта, в первую очередь, в сельской местности, а также строительству сети современных детских спортивных комплексов в

населенных пунктах, оснащению их современным спортивным оборудованием и инвентарем.

Заключение. По нашему мнению, в постиндустриальный период развития общества, невозможно обеспечить массовой уровень физической активности всех социальных слоев населения людей различными циркулярами или принуждением. Поэтому, массовость должна базироваться на совокупности формирования Центра управления массового спорта как социального института в качестве координатора системности, личностных целей, символов, мотивов самого человека, в целом эти основы должны обеспечить архитектуру здорового образа жизни, а также формирование талантливых спортсменов.

Предложенная нами конфигурация спортивно - оздоровительной работы в масштабе страны в качестве оперативного Центра, должен выступать как спусковой управленческий механизм не только в формировании физических и интеллектуальных ресурсов человеческого капитала молодого поколения, но также и системного подхода в подготовке олимпийского резерва и спортивного образования на республиканском, региональном и территориальном уровнях, которые будут основываться на следующих принципах: единство системы управления, разграничение полномочий и ответственности, программно-целевой подход, консолидация усилий, социальная ответственность, открытость, прозрачность и гласность.

Национальная система в перспективе поднимет уровень подготовки спортсменов высокого класса и их резерва, способных достойно представлять страну на всех континентах и странах, добиваться высоких спортивных достижений на

Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира, Азии и других престижных международных соревнованиях, реальному выходу спорта Узбекистана на уровень передовых спортивных держав мира

с.2 Институционально - структурированная целостная национальная система.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 03.06.17г. ПП-3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта».

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 24.01.20г. ПУ- 5924 «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 30.10.2020 г.ПУ-6099 «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».
4. M.Akhmatov, S.Tajibaev, A.Amanov, A.Kidirov "SPORTS RITUALS AS A SOCIAL BASIS FOR THE FORMATION OF A SPORTISED ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS" // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 8, 2020 Part II ISSN 2056-5852
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.02.93г. №УП-555 «О мерах поощрения учащейся молодежи Узбекистана»
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25.03.93г. № 157 «О поощрении и материальном стимулировании учащейся
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 03.12.93г. № 589 «О поощрении и материальном стимулировании учащейся
8. Закон Республики Узбекистан от 20.11.91г.№429-ХII "Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан"
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.01.96 года №27 «О мерах по коренному совершенствованию организационных основ и принципов развития футбола в Узбекистане»
10. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.05.99г. №271 « О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Узбекистане»
- 11.. Рискиев Т. Ахматов М. «Всеузбекская система непрерывного спортивного движения" Государственная патентная организация Республики Узбекистан 5(43) 2002г., стр. 178-179.
12. Рискиев Т. Ахматов М. «Система организации и эффективного управления непрерывными спортивными соревнованиями среди учащейся молодежи на основе национальной модели образования». Государственная патентная организация Республики Узбекистан 5(43) 2002г., стр. 180-181.
13. Бальсевич В.К. и др. "Конверсия основных понятий спортивной тренировки в процессе физического воспитания" //Теория и практика физ. культуры.1997г. № 6. С. 15–20.
14. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И.»Спортивно ориентированное физическое воспитание; образовательный и социальный аспекты» // Теория и практика физ. культуры. 2003г. № 5. С. 19–22.
15. Передельский А.А. «Теоретико методологические основания системного подхода в общей теории спорта» // Личность.Культура.Общество 2016. Том XVIII. Вып. 1-2 (№№ 89-90)С.- 231
16. Прохорова И.А. «Теория систем и системный анализ»// Учебное пособие .Челябинск Издательский центр ЮУрГУ 2013г., С-7

17. Абаскалова, Н. П. «Системный подход в формировании здорового образа жизни субъектов образовательного процесса "школа-вуз" Автореферат 2001г.
18. Лубышева Л.И. «Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к инновационной практике» // Монография «Теория и практика физической культуры и спорта» Москва, 2017.С-69.
19. Зотов А.А. «Современные подходы и технологии в физическом воспитании и спорта учащейся молодежи» Физическое воспитание и детский спорт.2016г.,№1,С-3-8.
20. Исаев А. Л.» Спортивная политика России». М.: Совет. спорт, 2002. 512 с.
21. Ахматов М."Управление физической культурой и спортом в новой модели образования Узбекистана" // Халк таълим 2002г.,№1, С-111-119.
22. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан.от 16.07.2018г. №542 «О мерах по созданию спортивных клубов при государственных образовательных учреждениях».
- 23.Ahmatov M. «Holistic National System of Mass Sports and Recreation» Work Eastern European Scientific Journal № 1, 2018год., 220-220 стр.
24. Ахматов М. «Республика узлуксиз спорт мусобақалар тизимининг қатнашчилари жисмоний кўрсаткичлари ва спорт натижалари мониторинги» // Давлат патент идораси 5 (43) 2002 йил.Гувоҳнома №BGU 00055
25. Лубышева Л.И. «Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к инновационной практике» // Монография «Теория и практика физической культуры и спорта» Москва, 2017.С-8
26. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.22г №60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026годы».
27. Видеоселектор Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. "По вопросам популяризации спорта, уличшения спортивного образования и подготовки высококласных спортсменов".
<https://www.gazeta.uz/ru/2022/05/23/sport/>.
<https://kun.uz/ru/news/2022/05/23/v-uzbekistane-budet-vnedrena-novaya-sistema-podgotovki-i-otbora-sporsmenov>.
- 28.Гречишникова А.Л. «Понятие «массовый спорт» как объект рассмотрения социологии управления» // Современные проблемы науки и образования. №6, 2014.С-1583.
- 29.Веракса А.Н. «Вопросы применения знакового и символического отражения в спорте»// Культурно-историческая психология 4/2009. С-81.
- 30.Корнеева В.А. «Спортивные символы как инструмент формирования и трансформации политических идентичности регионов»// Политическая лингвистика 1 (55)'2016. С-94